

НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Курганова Р.Н.

старший преподаватель кафедры "Филология и обучение языкам"

Образовательного университета "РЕНЕССАНС"

sahnozabadalova3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14702286>

Аннотация. В статье рассмотрены формы и методы взаимодействия семьи и школы, способствующие формированию патриотических качеств личности с идеалом гражданина. О значении семьи в жизни школьника и общества,

Ключевые слова: глобализация, гражданско-патриотическое воспитание, ответственность, семья, ценности, сотрудничество, мотивация, формы, методы,

Проблема воспитания гражданина страны всегда занимала важное место в рассмотрении как ключевого фактора устойчивого будущего. Это обусловлено проблемами глобализации в мире, национальной безопасности, сохранения суверенитета страны. Еще более значима в наши дни в связи с востребованностью морального и духовного оздоровления общества как основы устойчивого развития страны. Поскольку наилучшие замыслы социальных и политических реформ могут остаться бесплодными, если они не имеют опоры на соответствующие им гражданско-патриотические установки и ценности. Гражданско-патриотическое воспитание школьников способствует самоидентификации школьников, их приобщению к историческому культурному, природному наследию родного края, осознанию ответственности за его будущее. Гражданско-патриотическое воспитание в русле личностно-ориентированного образования осуществляется средствами событийно-нравственных технологий, которые позволяют включать школьников в разнообразные виды деятельности познавательного, ценностного и практического характера, стимулируя активного участия на уровне школы, участие в созидательной деятельности, позволяющей им реализовывать на практике знания, умения, ценностные ориентиры и отношения; взаимодействие семьи и школы по воспитанию у школьников гражданской позиции. Когда в учебных заведениях уделяется особое внимание ведению кружков и факультативов, обеспечивающие становление гражданской мировоззренческой позиции. Ярким примером является курс с названием «Край, в котором я живу» ориентированный на самоопределение, осознание себя гражданином своей местности, который несет личную ответственность за сохранение природы и культуры родного края. Школа должна быть центром общественных и культурных связей.

Французский философ Шарль Монтескье более 300 лет назад сказал, что лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов. Именно школы призваны способствовать формированию у детей и молодежи патриотических качеств, правильной гражданской позиции, глубокого понимания гражданского долга и организовать целостную систему воспитания патриотизма у подрастающего поколения. [3, с16-19.]

Патриотизм как сложный социокультурный феномен подразумевает ряд требований, которые раскрывают особенности патриотического воспитания и могут и должны быть реализованы уже в начальной школе посредством: 1) формирования в

сознании обучающихся историко-географического образа края, а также 2)знаний о ее культуре, традициях, политико-государственном устройстве, государственных символах, праздниках, правопорядке; 3)знаний о своей культурно-исторической принадлежности и разделяемых в данном обществе ценностях, народностях, этнических группах; 4)воспитания: а)чувства патриотизма, гордости за свою Родину, уважения к памятникам истории и культуры; б)этнической толерантности.5)помимо прочего, подразумевает реализацию моральных, правовых, религиозных ,семейных и иных социальных норм и правил поведения, активную гражданскую позицию. [2, с. 38-39].

Где ребенку научиться корпоративности, взаимной ответственности, сопричастности общему делу, исходящих из внутренних мотиваций сотрудничества, если школьная образовательная среда, как и прежде ,перенасыщена формальными «мероприятиями»,но мало содержит для конструктивного, творческого взаимодействия детей и взрослых. Ведь «человек воспитывается не действием, а поступком, посвященным значимому другому» (М.М.Бахтин).С трудом входит в сознание педагогов простая мысль, что безразличие и безответственность -тоже ценностные ориентации, которые воспитываются в ребенке всем опытом его жизни, и не в последнюю очередь, школьной. Когда мы говорим о формировании уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре других народов осознанно желаем воспитывать в наших учениках уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. Его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира, а также осознание значения семьи в жизни человека и общества принятия ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Так ,до сих пор остается востребованным типологический метод исследования психологии и педагогике ,предложенный Г. П. Щедровицким. Сущность данного метода(подхода)заключается в том, чтобы в практике воспитания-образования не только выявлять соответствующие типологичности форм воздействия, но и в том, чтобы в правильной последовательности, а также в рассчитанных параметрах, мерах и объемах формировать ту или иную линию поведения, те или иные характеристики личности школьника. Иными словами все должно идти от меньшего его к большему ;сначала -простые дроби, потом десятичные, затем формулы посложнее. Таким же образом дело должно обстоит с воспитанием патриотизма школьника: сначала акцентировать внимание на отношениях школьников к родителям и семье, в целом, затем переходить к группам и коллективам. в которые включен школьник, к отношению школьника к дому, населенному пункту(месту рождения и проживания),району, традициям и нормам поведения..Но почему же в настоящее время становится тревожно когда узнаем о несчастных случаях с подростками. Этой проблемой обеспокоены родители и педагоги, все общество. А не мы ли, взрослые, сами удлиняем расстояние между нами и детьми, не пытаемся выявить причины отчуждения подростков от нас. Мы не стараемся их понять, пойти на откровенность. Поговорить просто по душам и от души, поделиться, что же их тревожит, печалит? Какое чувство радости таится в глубине души наших детей, но не могут вылить их от стеснения или скованности. Им в этот нужный момент просто необходима наша родительская помощь, подобрать нужные слова и стать ближе, убрав мосты непонимания. Взрослым, педагогам, всему гражданскому обществу необходимо

найти ключ доверия и понимания нашим детям. Детей чужих не бывает. Мы все, как одна семья, должны сплотиться и найти решение данной проблемы. Крепкая семья-крепкое государство. Пришло время, которое требует серьезного пересмотра непрактических подходов, требующих не просто слов, а решительных действий как в обучении, так и в воспитании. Все должно осуществляться на взаимодоверии и взаимоуважении.

Описанные выше направления, формы и методы взаимодействия семьи и школы в патриотическом воспитании способствуют формированию качества личности с идеалом гражданина, способного отстаивать свою позицию в различных сферах жизнедеятельности. Это должен быть исключительно активный, инициативный, уверенный в себе, деятельный человек, который может найти максимально эффективное приложение своим способностям, знаниям и умениям, материально обеспечивая себя и своих близких, приумножая общественное богатство [1, с. 26-28].

Библиографический список

1. Асмолов А. Г.. стратегия социокультурной модернизации образования. На пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества.(Текст)/А. Г. Асмолов //Вопросы образования.-2008.-№1-С.65-85
2. Калинина Л.В., Аверченко А.В.Социальная проба как средство формирования гражданской идентичности младших школьников//АНИ:педагогика и психология.2017.Т.6.№1(Текст)/Калинина Л.В.,Аверченко А.В.
3. Николина В.В.,Винокурова Н.Ф.,Зулхарнаева А.В.Гражданское воспитание учащихся как условие становления устойчивого развития//Современные проблемы науки и образования-2016.-№6